

ЮССЕФ МЕЗИАН

студент гр.А-16,

ГАВРИЛОВА МАРИЯ,

студентка гр.А-12,

каф. графіки, архитектурный ф-т, ХНУСА.

*Научный руководитель – Проценко Е.М., ст. преп., каф. графіки,
архитектурный ф-т, ХНУСА*

СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА И КРИВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Современные технологии и использование пластичных материалов (бетона, металла, стекла и пластика) позволяют создавать оригинальную кривизну форм в архитектуре, что с XX века до сегодняшнего дня активно используется в строительстве.

Цель работы: рассмотреть примеры кривых поверхностей, их функциональные особенности и психологическое восприятие человеком.

Кривая поверхность – это совокупность всех положений некоторой линии, движущейся в пространстве. Движущаяся линия называется образующей поверхности, а линии, которые определяют закон ее перемещения, направляющими.

Если образующая – прямая линия, то поверхность называют линейчатой, а криволинейная образующая создает нелинейчатую поверхность. Нелинейчатые поверхности подразделяют на поверхности с постоянной образующей и поверхности с переменной образующей. Поверхности с постоянной образующей, в свою очередь, определяют поверхности вращения с криволинейной образующей. Это, например, сфера, тор, эллипсоид вращения и др. Также это и циклические поверхности, например, поверхности изогнутых труб постоянного сечения, пружин.

Уравнение гиперболоида вращения: $y^2=2b^2z$, эта поверхность получается при движении одной параболы вдоль другой (оси подвижной и неподвижной параболы параллельны, ветви направлены в одну сторону).

Примером линейчатой поверхности является первое в мире сооружение гиперболоидной формы и первая в мире башня, которая выполнена в виде несущей сетчатой оболочки - стальная водонапорная башня по проекту инженера В.Г. Шухова. Поверхностью гиперболоида вращения в 2000 году Норман Фостер перекрыл двор Британского музея в Лондоне. Гигантская 610-метровая гиперболоидная сетчатая шуховская телебашня возведена к паназиатским играм 2009 года в Гуанчжоу в Китае.

Преимущества гиперболоической поверхности: геометрические свойства этих поверхностей обосновывают их конструкционные качества - создание

каркаса из прямых балок, сохранение свойства жесткости и прочности, по этой причине в одном сооружении можно сочетать различные виды поверхностей.

Что касается нелинейчатых поверхностей, то запатентовал конструирование геодезических куполов Ричард Фуллер, став родоначальником строительства купольных домов. Примерами полусферических поверхностей в архитектуре являются стадион «Астродам», построенный в 1965 году в Хьюстоне (США) и Глобен-Арена, построенная в 1989 году в Стокгольме (Швеция). Проект «Эдем» архитектора Николаса Гримшоу, воплощенный в 2001 году в Великобритании (графство Корнуолл) – это ботанический сад, состоящий из нескольких геодезических куполов. Комплекс включает в себя две оранжереи, в которых созданы биомы (единый природный комплекс). Геодезические купола имеют каркас из стальных труб, образующих шестиугольные рамы с наружными панелями из термопластика ETFE. Преимущества купольных сооружений: необычный внешний вид, свободная планировка внутренних помещений из-за отсутствия внутренних опорных стен и колонн, возможность устанавливать в сейсмически неблагоприятных районах, минимальные требования к фундаменту и энергоэффективность.

Исследовательская группа под руководством психолога Ошина Вартапяна из Университета Торонто в Скарборо составила 200 изображений интерьера. Дизайн одной комнаты был заполнен кривыми поверхностями, а второй имел прямолинейную форму. И большинство участвующих в опросе предпочли первый дизайн второму. Исследователи также зафиксировали усиление мозговой активности в момент, когда участники исследования в машине визуализации рассматривали фотографии интерьеров. Оказывается люди, которые смотрели на изогнутый дизайн, имели значительно большую активность в области мозга, называемой передней поясной извилиной коры по сравнению с людьми, которые смотрели на линейные украшения.

Еще одно исследование мозга, проведенное несколько лет назад Моше Баром из Гарвардской медицинской школы, показало, что просмотр предметов с острыми элементами - квадратные часы, заостренные кушетки и тому подобное – активирует часть мозга, которая отвечает за страх. Бар и сотрудник Maital Neta предположили, что, поскольку острые предметы сигнализируют о физической опасности, человеческий мозг теперь ассоциирует острые линии с угрозой. Кривые плавные формы могут рассматриваться как безвредные в сравнении с изломанными.

Таким образом можно сделать вывод, что кривые поверхности в современной архитектуре используются не только из-за эстетических свойств и вариантности проектных решений, но также из-за их функциональных, экологических преимуществ и благоприятного восприятия человеком плавных форм.

СУЧАСНА АРХІТЕКТУРА ТА КРИВІ ПОВЕРХНІ

Метою роботи є прагнення розглянути приклади кривих поверхонь, їх функціональні особливості та психологічне сприйняття людиною.

Ключові слова: криві поверхні, лінійчасті поверхні, плавні форми, архітектура.

MODERN ARCHITECTURE AND CURVES OF SURFACES

Objective: to consider examples of curved surfaces, their functional features and psychological perception by a person.

Keywords: curved surfaces, ruled surfaces, smooth forms, splines, architecture.